

Z pokolenia na pokolenie

Zamknięta pętla ADHD: ryzyko poligeniczne, normy kompensacyjne i dobór asortatywny

mgr Łukasz Lewandowski, psycholog, psychoterapeuta

Niezależny badacz, Katowice, Polska

Kontakt: l.lewandowski@terapeuci.org

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3366-2093>

Marzec 2026

Abstrakt

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) należy do zaburzeń o najwyższej odziedziczalności w psychiatrii (0,70–0,88 w zależności od badania). W niniejszej pracy proponuję integracyjny model międzypokoleniowy, w którym cztery czynniki działają rekurencyjnie, to znaczy wzajemnie się napędzają w kolejnych pokoleniach: (1) ryzyko poligeniczne rozproszone wśród tysięcy wariantów genetycznych, przez co całe rodzeństwa startują z podwyższoną podatnością; (2) kompensacyjne strategie behawioralne rodziców, pracoholizm, kompulsywne krzątanie się, nietolerancja beczynności, które z biegiem lat krystalizują się w normy rodzinne narzucane dzieciom jako oczywistości, nie jako sposoby radzenia sobie z deficytem; (3) korelacja gen-środowisko tworząca pętlę zwrotną, w której genom buduje środowisko domowe, a to środowisko z kolei kształtuje ekspresję genomu; (4) nielosowe dobieranie się par, które koncentruje obciążenie poligeniczne ponad granicami diagnostycznymi, osoby z ADHD dobierają się nie tylko z innymi osobami z ADHD, ale też, przy uderzająco podwyższonych ilorazach szans, z osobami z rozpoznaniem zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) i schizofrenii (SCZ). Wstępne dane z innych badań sugerują istnienie dodatkowego, piątego mechanizmu, epigenetycznego utrwalania tych zmian w kolejnych pokoleniach, ale jego transgeneracyjny charakter u ludzi nie został dotąd wykazany.

Aby zbadać strukturę przyczynową międzydiagnostycznych powiązań leżących u podstaw dobierania się asortatywnego, przeprowadziłem dwupróbkowe analizy randomizacji mendelowskiej (MR), uzupełnione o analizy korelacji poligenicznych wyników ryzyka (PRS) u 525 niespokrewnionych osób europejskiego pochodzenia z 1000 Genomes Project. Wyniki ujawniły asymetryczne ścieżki przyczynowe: podatność na ADHD wykazała silny efekt na ryzyko ASD (OR = 1,575; $p = 3,3 \times 10^{-10}$) i SCZ (OR = 1,270; $p = 2,6 \times 10^{-5}$), natomiast podatność na SCZ przyczynowo zwiększała ryzyko ASD (OR = 1,146; $p = 6,8 \times 10^{-8}$) i ADHD (OR = 1,094; $p = 3,1 \times 10^{-3}$). Co istotne, indywidualne wyniki PRS dla schizofrenii i ADHD

nie były ze sobą skorelowane, co wskazuje, że dobieranie się par zachodzi na podstawie obserwowalnego podobieństwa kształtowanego przez przyczynowe oddziaływanie jednego zaburzenia na drugie, nie na podstawie wspólnych wariantów genetycznych.

Model przeformułowuje dychotomię natura–kultura jako biologicznie niespójną w kontekście wysoko odziedziczalnych, poligenicznie rozproszonych cech psychicznych, które same kształtują środowiska, w jakich dorastają kolejne pokolenia.

Słowa kluczowe: ADHD, ryzyko poligeniczne, korelacja gen-środowisko, epigenetyka, dobór asortatywny, randomizacja mendlowska, transmisja międzypokoleniowa, zaburzenie ze spektrum autyzmu, schizofrenia

1. Wprowadzenie

Wyobraźmy sobie pacjenta po trzydziestce, który zgłasza się na psychoterapię. Nie przychodzi z rozpoznaniem ADHD, bo go nie ma. Przychodzi, bo "nie ogarna życia": zapomina o ważnych rzeczach, gubi dokumenty, spóźnia się na spotkania mimo najlepszych intencji, zaczyna projekty których nie kończy. Od lat ma poczucie, że inni jakoś sobie radzą, a on nie. Na pytanie o nastrój odpowiada, że jest przygnębiony, ale nie potrafi wskazać konkretnej przyczyny, raczej takie chroniczne niezadowolenie z siebie, poczucie niedorastania do czegoś, czego nie umie nazwać. Psychiatra wykluczył organiczne podłoże zaburzeń poznawczych, antydepresanty nie pomogły albo pomogły tylko trochę. W trakcie wywiadu okazuje się, że pacjent nie potrafi przesiedzieć posiłku bez sięgania po telefon, zawsze ma trzy rzeczy do załatwienia na zakładkę, a w weekendy, kiedy nie ma co robić, odczuwa poczucie winy. Opisuje dom rodzinny: matka ze ścierką i miotłą od rana do nocy, ojciec na dwóch etatach nie dlatego, że musieli spłacać kredyt, ale dlatego, że w tej rodzinie mężczyzna, który siedzi, to mężczyzna, który zawiódł. Pacjent zinternalizował to do tego stopnia, że nie potrafi zasnąć bez mentalnego przeglądu jutrzejszych zadań, i od lat uważa, że po prostu taki jest.

Psychiatra kierujący zadaje proste pytanie: ADHD czy wyuczony wzorzec rodzinny?

Samo postawienie pytania w ten sposób zakłada, że biologia i środowisko to dwa osobne źródła wpływu, których wkład da się rozdzielić i zważyć osobno. To założenie przenika i rozumowanie kliniczne, i sporą część literatury z psychopatologii rozwojowej, a jest, delikatnie mówiąc, problematyczne. Bo matka tego pacjenta mogła krzątać się kompulsywnie nie (tylko) dlatego, że tak ją wychowano, ale przede wszystkim dlatego, że sama zmagająca się z niezdiagnozowanym deficytem uwagi. Ciągły ruch był jej sposobem na podtrzymanie stymulacji, której jej mózg potrzebował do normalnego funkcjonowania. Kurz osiada ciągle i na nowo, więc ta strategia nigdy się nie wyczerpuje, co czyni ją wręcz idealną z perspektywy samoregulacji dopaminergicznej. Tyle że jej zachowanie, osadzone w moralnym kodeksie rodziny, stało się wymogiem narzucanym dzieciom. Dzieciom, które na mocy wspólnej genetyki już i tak były predysponowane do tego samego deficytu.

Kierunek przyczynowy nie biegnie tu od genów do zachowania, ani od środowiska do zachowania. Tworzy pętlę.

Niniejsza praca stawia tezę, że rodziny z wysokim obciążeniem poligenicznym dla ADHD generują samowzmacniający się cykl międzypokoleniowy. Teza centralna nie brzmi, że ADHD jest "w gruncie rzeczy genetyczne" albo "w gruncie rzeczy środowiskowe". Brzmi, że sam podział na naturę i kulturę jest biologicznie niespójny w kontekście wysoko odziedziczalnych, poligenicznie rozproszonych cech psychicznych, które same kształtują środowiska, w jakich dorastają kolejne pokolenia.

Model, który tu proponuję, opiera się na czterech mechanizmach (z piątym, ostrożnie zaznaczonym). Pierwszym jest poligeniczna architektura ADHD: odziedziczalność sięgająca 0,70–0,88 i tysiące wariantów o drobnych efektach (Demontis i in., 2023) sprawiają, że całe rodzeństwa w dotkniętych rodzinach startują z podwyższonym ryzykiem, nie tylko te konkretne dziecko, które przekroczy próg diagnostyczny. Drugim jest korelacja gen-środowisko, pętla zwrotna, w której genetycznie uwarunkowane zachowanie dzieci wywołuje i selekcjonuje środowiska wzmacniające te same cechy (Agnew-Blais i in., 2022; Nikolas i in., 2023). Trzecim są wstępne, podkreślam wstępne, dane o metylacji DNA sugerujące, że chroniczny stres środowiskowy może pozostawiać ślady epigenetyczne modulujące ekspresję genów (Mooney i in., 2020; Cecil i in., 2022). Czwarty czynnik potęguje poprzednie trzy: nielosowe, asortatywne dobieranie się par. Nordsletten i in. (2016), na ponad 700 000 pacjentów psychiatrycznych, wykazali, że osoby z ADHD dobierają się nie tylko między sobą, ale przy uderzająco podwyższonych ilorazach szans, z osobami z rozpoznaniem ASD i schizofrenii.

Żeby zbadać przyczynową strukturę tych międzydiagnostycznych powiązań, przeprowadziłem oryginalne analizy randomizacji mendlowskiej, uzupełnione o analizy korelacji wyników poligenicznych w niezależnej próbie. Wyniki, i paradoks, który z nich wynika, przedstawiam w rozdziale 6b.

2. ADHD jako cecha poligeniczna o wysokiej odziedziczalności

To, że ADHD ma silną komponentę genetyczną, jest dziś bezdyskusyjne. Badania bliźniacze prowadzone w różnych krajach konsekwentnie umieszczają odziedziczalność między 0,70 a 0,88, co czyni ADHD jednym z najbardziej odziedziczalnych zaburzeń w psychiatrii (Faraone i Larsson, 2019). To, co zmieniło się w ostatniej dekadzie, to nie tyle uznanie samej odziedziczalności, ile zrozumienie architektury genetycznej, która za nią stoi. Przez lata oczekiwano, że znajdzie się kilka genów o dużych efektach, coś w rodzaju "genu ADHD". Nie znaleziono. Zamiast tego okazało się, że ryzyko jest rozproszone wśród tysięcy powszechnych wariantów, z których każdy wpływa na podatność w sposób marginalny, często na granicy wykrywalności.

Największe dotychczasowe badanie asocjacji całogenomowych dla ADHD (Demontis i in., 2023), obejmujące ponad 38 000 przypadków i 186 000 kontroli, zdołało zidentyfikować 27 loci, w których sygnał genetyczny przebił się ponad szum statystyczny. To wierzchołek góry lodowej: te 27 miejsc wyjaśnia zaledwie ułamek całkowitego wpływu genetycznego. Łącznie powszechne warianty (szacunkowo około 7 000) odpowiadają za mniej więcej 22% zmienności fenotypowej. Reszta jest rozproszona wśród wariantów zbyt słabych, by je wykryć pojedynczo przy obecnej wielkości prób.

Ta poligeniczna architektura ma kluczowe znaczenie dla tego, o czym piszę w dalszych rozdziałach. Gdy cecha zależy od niewielkiej liczby alleli o dużej penetracji, rodzeństwo może się drastycznie różnić pod względem ryzyka, zależnie od tego, które allele akurat odziedziczy. W modelu poligenicznym jest inaczej: wyniki ryzyka układają się w przybliżeniu w rozkładzie normalnym, a rodzeństwo osób dotkniętych zaburzeniem jest jako grupa przesunięte ku górze tego rozkładu. W praktyce oznacza to, że w rodzinie, gdzie jedno lub oboje rodziców nosi podwyższone obciążenie poligeniczne, wszystkie dzieci będą miały tendencję do startowania z wartościami PRS powyżej średniej populacyjnej. Nie tylko to jedno dziecko, które ostatecznie trafi do gabinetu (lub też nie, i będzie "niegrzecznym dzieckiem" a potem "dziwnym dorosłym").

I tu pojawia się problem progowy: wiele z tych dzieci nie przekroczy klinicznego progu rozpoznania ADHD, ale będzie wykazywać cechy podprogowe. Trudności z podtrzymywaniem uwagi, podwyższona aktywność ruchowa, preferencja dla środowisk o wysokiej stymulacji. To są cechy, które kształtują dalszy rozwój i interakcje z opiekunami, nawet jeśli nigdy nie dostaną etykiety diagnostycznej.

Poligeniczne wyniki ryzyka pozwalają prognozować nie tylko rozpoznanie categoryczne, ale też wymiarowe nasilenie objawów, osiągnięcia szkolne i szereg powiązanych fenotypów behawioralnych (Riglin i in., 2016). Co szczególnie istotne, i co jest kluczowe dla argumentacji tej pracy: PRS pozwalają także prognozować zmienne środowiskowe tradycyjnie traktowane jako przyczyny zachowania dziecka, nie jako jego konsekwencje. Chaos domowy, jakość rodzicielstwa, konflikty w rodzinie (Agnew-Blais i in., 2022). Samo to odkrycie podważa założenie, że środowisko domowe jest czymś niezależnym od genetyki dziecka, które w nim dorasta.

Dwa dodatkowe aspekty zasługują na podkreślenie. Po pierwsze, Demontis i in. (2023) wykazali istotne korelacje genetyczne między ADHD a innymi zaburzeniami neurorozwojowymi: około 84% wariantów związanych z ADHD wykazywało zgodne kierunki efektów z wariantami ryzyka ASD. Te międzydiagnostyczne korelacje nie są tutaj przypadkowym dodatkiem, są podstawą modelu, bo przewidują wzorce dobierania się asortatywnego omawiane w rozdziale 6.

Po drugie, poligeniczność ADHD oznacza coś, co bywa nieintuicyjne: genetycznego podłoża tego zaburzenia nie da się wyeliminować żadnym wzorcem doboru partnerów. W populacji, gdzie ryzyko jest rozproszone wśród tysięcy loci, nawet u par bez rozpoznania ADHD dzieci będą nosić nietrywialne obciążenie poligeniczne. Ale w rodzinach z wysokim nasileniem ADHD ta arytmetyka się kumuluje, o czym dalej.

Kliniczny wniosek z tego wszystkiego jest następujący: środowisko rodzinne, w którym rodzi się dziecko predysponowane do ADHD, jest częściowo produktem tych samych wariantów genetycznych, które to dziecko nosi. Rodzice narzucający sztywne plany dnia, traktujący bezruch jako coś podejrzanego, sami ciągle w ruchu, nie robią tego wbrew swojej genetyce, lecz właśnie z jej powodu. Ten związek zwrotny między genomem a środowiskiem jest tematem dwóch następnych rozdziałów.

3. Strategie kompensacyjne stają się normami rodzinnymi

Literatura kliniczna dotycząca ADHD u dorosłych od dawna uznaje, że wiele osób rozwija strategie behawioralne do radzenia sobie z objawami, nie otrzymawszy nigdy

formalnej diagnozy. Szttywne planowanie, kompulsywne tworzenie list, pracoholizm, nietolerancja nieustrukturyzowanego czasu. Te strategie są zazwyczaj opisywane w kategoriach indywidualnych, jako osobiste adaptacje do deficytu neurobiologicznego. Znacznie rzadziej mówi się o tym, co dzieje się, gdy strategie te są podtrzymywane przez dziesięciolecia, dzielone między partnerów i przekazywane dzieciom nie jako mechanizmy radzenia sobie, lecz jako imperatywy, od których nie ma odstępstwa.

Zanim jednak pójdziemy dalej, trzeba zmierzyć się z zarzutem, który kształtuje i odbiór społeczny, i pośrednio środowiska rodzinne będące przedmiotem tej pracy. Mianowicie: że ADHD to wynalazek naszych czasów, że rozpowszechnienie jest artefaktem mody diagnostycznej, a nie biologiczną rzeczywistością. Twierdzenie to cieszy się szerokim poparciem i jest strukturalnie identyczne z potoczną obserwacją, że "teraz ten rak wszędzie", "wszystko jest rakotwórcze, kiedyś nie było raka". W obu przypadkach rozumowanie myli dostępność konstruktów diagnostycznych z istnieniem stanu, który ów konstrukt opisuje. Ludzie nie umierali na starość, bo starość ich zabijała. Umierali na zawały, nowotwory i udary, których nikt nie potrafił rozpoznać. Ta sama logika dotyczy ADHD.

Co więcej, konstrukt ma dłuższą historię, niż się powszechnie zakłada. George Still w 1902 roku, w serii wykładów wygłoszonych w Royal College of Physicians, opisał 43 dzieci z poważnymi trudnościami w podtrzymywaniu uwagi i kontrolą zachowania. Impulsywne, odporne na dyscyplinę, niezdolne do wyciągania wniosków z konsekwencji, przy prawidłowej inteligencji. Still nadał temu stanowi nazwę, która dziś brzmi kuriozalnie: chorobliwy defekt kontroli moralnej. Istotne jest jednak, że już wtedy przypisywał te trudności czynnikom biologicznym, nie wychowawczym. W połowie XX wieku stan pojawił się jako reakcja hiperkinetyczna w DSM-II (1968), został przeformułowany jako zaburzenie deficytu uwagi w DSM-III (1980) i skonsolidowany jako ADHD w DSM-IV (1994). ADHD u dorosłych pozostawało w znacznej mierze niewidoczne aż do końca lat 90. i nie zostało szeroko zaakceptowane jako jednostka diagnostyczna do lat 2000.

W każdym wcześniejszym pokoleniu żyli więc ludzie z tymi samymi trudnościami. Tyle że nikt ich tak nie nazywał.

Spróbujmy postawić się w sytuacji rodzica urodzonego w latach 60., który miał ADHD, ale ani on, ani nikt w jego otoczeniu nie wiedział, że coś takiego istnieje. Taka osoba doświadczałaby chronicznych trudności z uwagą, organizacją i regulacją impulsów bez jakichkolwiek ram pojęciowych, w których mogłaby je zrozumieć. Związek między ADHD a kompensacyjną nadmierną pracą nie jest jedynie anegdotyczny: Andreassen i in. (2016) w badaniu 16 426 norweskich pracowników stwierdzili, że 32,7% osób sklasyfikowanych jako pracoholicy spełniało kryteria kliniczne ADHD, w porównaniu z 12,7% wśród niepracoholików. Objawy ADHD były jednym z najsilniejszych psychiatrycznych predyktorów uzależnienia od pracy. To wspiera hipotezę, że nadmierna praca pełni funkcję samoregulacyjną: zapewnia ciągłą stymulację i zewnętrzne wymagania strukturalne, których mózg z ADHD potrzebuje, żeby w ogóle utrzymać się na optymalnym poziomie pobudzenia.

Strategie wynikające z tej dynamiki przybierają różne formy w zależności od płci i roli społecznej. Mężczyzna pracujący po 14 godzin dziennie, niezdolny do odpoczynku, interpretuje to jako ambicję. Kobieta nieustannie krzątająca się po domu, obsesyjnie utrzymująca porządek, jest postrzegana jako porządna i gospodarna; kurz osiada ciągle

i na nowo, więc ta strategia nigdy się nie wyczerpuje, co czyni ją wręcz idealną z perspektywy samoregulacji dopaminergicznej. W obu przypadkach zachowanie jest doświadczane nie jako radzenie sobie z deficytem, lecz jako dowód dyscypliny. Bez etykiety diagnostycznej zachowanie staje się po prostu tożsamością.

Canela i in. (2017), w jakościowym badaniu strategii kompensacyjnych u dorosłych z ADHD, udokumentowali ten proces z perspektywy pacjentów. Badani opisywali rozwijanie sztywnych rutyn organizacyjnych jeszcze przed diagnozą i, co kluczowe, opisywali te rutyny jako wpojone przez rodziców, którzy najwyraźniej intuicyjnie rozpoznali trudności swoich dzieci i narzucili im strukturę, jako próbę zaradzenia obserwowanym behawioralnym trudnościami. Najczęściej bez jakiegokolwiek świadomości ADHD jako jednostki diagnostycznej. Interwencja rodzicielska była adaptacyjna, ale niosła ukryty przekaz: że naturalne tendencje behawioralne dziecka są wadliwe i wymagają ciągłej zewnętrznej kontroli.

I tu dochodzimy do sedna tego, o czym jest ten rozdział. Gdy taka transformacja strategii kompensacyjnej w tożsamość dokona się u dwóch osób, i te dwie osoby stworzą gospodarstwo domowe (co jest uprawdopodobnione przez dobór asortatywny, o którym w rozdziale 6), ich wspólne tendencje behawioralne stają się niepisаныmi regułami systemu rodzinnego. Bezczytność jest traktowana jako coś wstydliviego, niemal podejrzanego. Dzieci w takim domu nie uczą się, że ich rodzice radzą sobie z deficytami uwagi poprzez nadaktywność. Uczą się, że nadaktywność jest tym, czego oczekuje się od normalnie funkcjonującego człowieka, rodzina to przecież nasz pierwszy "cały świat".

Mechanizm ten ma odpowiedniki w literaturze systemowej, szczególnie w koncepcji parentyfikacji. W rodzinach z wysokim nasileniem ADHD zachodzi specyficzny wariant: dzieci są włączane w utrzymywanie kompensacyjnej architektury gospodarstwa domowego, przejmując ciężar regulacji, który neurologia rodziców czyni kruchym. Dziecko, które siedzi i czyta, nie jest chwalone za skupienie; jest pytane, czego unika (wczoraj pacjentka przytoczyła: ojciec wparował do pokoju i krzyknął do mnie czytającej na łóżku książkę "dlaczego nic nie robisz!"). Dziecko, które potrzebuje przestoju, słyszy, że jest leniwe.

Cały ten proces jest samomaskujący. Rodzice traktują swoje zachowania jako po prostu słuszne, nie zdając sobie sprawy z ich kompensacyjnego charakteru. Norma jest niewidzialna dla tych, którzy ją egzekwują, bo nigdy nie została wyartykułowana jako norma; była przeżywana jako oczywistość. W gabinecie tworzy to charakterystyczny obraz: przychodzą dorośli, którzy wykazują objawy ADHD o nasileniu dokładnie takim, jakiego można by oczekiwać na podstawie ich obciążenia genetycznego (gdyby badania WGS stały się bardziej powszechne, co uważam za wskazane), ale sami przypisują swoje trudności wyłącznie temu, że są leniwi, niezdyscyplinowani, albo że po prostu nie dorośli do standardów, z jakimi się wychowali.

Trzeba uczciwie zaznaczyć, że ta konkretna hipoteza, a więc że strategię kompensacyjne krystalizują się jako normy rodzinne o konsekwencjach transgeneracyjnych, nie została, według mojej wiedzy, formalnie przetestowana. Literatura dokumentuje osobno istnienie strategii kompensacyjnych u dorosłych z ADHD (Canela i in., 2017) i osobno związek ADHD z pracoholizmem (Andreassen i in., 2016). Połączenie tych dwóch wątków w hipotezę o transmisji norm jest propozycją wyrastającą z doświadczenia gabinetowego i czeka na systematyczną walidację.

Kluczowe jest natomiast coś, co łączy ten rozdział z następnym: stresor środowiskowy w tym scenariuszu, czyli norma rodzinna wymagająca ciągłej aktywności, nie jest niezależny od ryzyka genetycznego. Został wygenerowany przez tę samą podatność poligeniczną, którą dziecko odziedziczyło od rodziców ustanawiających owe normy. To nie jest przypadek jakiegokolwiek czynnika środowiskowego, który akurat trafia na predyspozycję genetyczną. To przypadek, w którym genotyp konstruuje środowisko, które będzie oddziaływać na niego samego w następnym pokoleniu. Ten związek ma w nauce swoją nazwę: korelacja gen-środowisko.

4. Korelacja gen-środowisko: dziecko kształtuje własne środowisko

Tradycyjny model interakcji gen-środowisko (GxE) zakłada, że geny i środowisko to dwa niezależne źródła wpływu, które łącznie dają obserwowany obraz kliniczny. Model jest intuicyjny i statystycznie wygodny, ale w kontekście wysoko odziedziczalnych cech behawioralnych okazuje się mocno niekompletny. Problem nie polega na tym, że interakcje gen-środowisko nie zachodzą. Polega na tym, że właśnie w przypadku cech takich jak ADHD założenie o niezależności środowiska od genów zwyczajnie nie działa, bo środowisko jest częściowo produktem tych samych genów.

Korelacja gen-środowisko (rGE) opisuje systematyczny, nielosowy związek między genotypem jednostki a środowiskami, które na nią oddziałują. Plomin, DeFries i Loehlin (1977) wyróżnili trzy formy i podział ten, choć ma prawie pół wieku, nadal dobrze organizuje myślenie o tym zjawisku. Pasywna rGE wynika z faktu, że dzieci dzielą zarówno geny, jak i środowisko wychowawcze ze swoimi biologicznymi rodzicami: dziecko urodzone w rodzinie z wysokim obciążeniem poligenicznym dla ADHD jednocześnie nosi więcej alleli ryzyka i dorasta w domu zorganizowanym wokół niezdiagnozowanej dysfunkcji uwagi. Ewokacyjna rGE zachodzi, gdy genetycznie uwarunkowane cechy dziecka wywołują określone reakcje ze strony otoczenia: niespokojne, impulsywne, nieuważne dziecko prowokuje frustrację, ostrą reakcję wychowawczą, a w końcu często skierowanie diagnostyczne (choć to akurat raczej dobra okoliczność). Aktywna rGE odzwierciedla własną selekcję środowisk: nastolatek poszukujący silnych wrażeń ciągnie ku grupom rówieśniczym oferującym intensywną stymulację; nieuważny uczeń unika środowisk akademickich wymagających długotrwałego skupienia, i tak dalej.

Wszystkie trzy formy działają jednocześnie w rodzinach z wysokim obciążeniem ADHD. To nie jest teoretyczna ciekawostka. Ich łączny efekt polega na zacieraniu granicy między tym, co w analizie fenotypowej wygląda na wpływ genetyczny, a tym, co wygląda na wpływ środowiskowy. To nie jest abstrakcyjna uwaga metodologiczna. Ma bardzo konkretne konsekwencje dla tego, jak interpretujemy badania nad "środowiskowymi" czynnikami ryzyka ADHD.

Dwa niedawne badania empiryczne szczególnie dobrze to ilustrują.

Agnew-Blais i in. (2022) zbadali związek między wynikami PRS ADHD matek i dzieci, chaosem domowym i objawami ADHD u dzieci w brytyjskiej kohorcie bliźniaczej E-Risk, obejmującej ponad 2200 bliźniąt śledzonych od 5. roku życia. Wynik był taki, że dzieci z podwyższonym PRS ADHD istotnie częściej żyły w chaotycznych środowiskach

domowych. Nie dlatego, że chaos był losowo rozproszony w populacji, lecz dlatego, że zarówno zachowanie dziecka kształtowane przez jego geny, jak i obciążenie poligeniczne matki przyczyniały się do dezorganizacji domowej. Gdy uwzględniono ryzyko poligeniczne matki i dziecka, chaos domowy okazał się znacznie słabszym predyktorem objawów niż sugerowały wcześniejsze analizy. Innymi słowy: to, co wyglądało na niezależny czynnik środowiskowy, w dużej mierze odzwierciedlało genetyczne obciążenie rodziny.

Nikolas i in. (2023) rozszerzyli tę logikę na zachowania rodzicielskie. PRS ADHD młodych ludzi przewidywał nie tylko przebieg ich własnych objawów, ale także jakość opieki, jaką otrzymywali. Wyższe ryzyko poligeniczne wiązało się z trudniejszymi relacjami wychowawczymi, w dużej mierze dlatego, że kłopotliwe zachowania dziecka prowokowały ostrzejsze reakcje rodziców. Ścieżka prowadziła od genotypu, przez zachowanie dziecka, do odpowiedzi rodzicielskiej, do wzmocnienia wyjściowego fenotypu. Pętla się zamyka.

Istotne zastrzeżenie metodologiczne dotyczy obu tych badań, i należy je podkreślić. Modele równań strukturalnych i analizy mediacji, na których opierają się te prace, są dopasowywane do danych obserwacyjnych. Choć wyniki są zgodne z interpretacją rGE, nie stanowią formalnego dowodu przyczynowego: niezmiernie zmienne zakłócające, odwrotna przyczynowość i decyzje dotyczące specyfikacji modelu mogą wpływać na szacowane ścieżki. Ramy korelacji gen-środowisko najlepiej rozumieć jako dobrze poparty model teoretyczny ze zbieżnymi dowodami empirycznymi, nie zaś jako mechanizm przyczynowo wykazany w ścisłym, eksperymentalnym sensie.

Powstaje więc obraz, w którym dziecko z wysokim obciążeniem poligenicznym rodzi się w środowisku już ukształtowanym przez genetyczne obciążenie rodziców (pasywna rGE), prowokuje nasilenie tego środowiska swoim zachowaniem (ewokacyjna rGE) i stopniowo wybiera konteksty wzmacniające predyspozycję (aktywna rGE). W żadnym punkcie tej sekwencji środowisko nie jest niezależne od genomu.

Stwierdzenie, że środowiska są częściowo genetycznie uwarunkowane, nie oznacza jednak, że są niezmiernie ani że interwencje są bezcelowe. Wręcz przeciwnie. Oznacza natomiast, że skuteczna pomoc musi uwzględniać tę pętlę. Psychoterapia, która pomaga pacjentowi rozpoznać kompensacyjne normy rodzinne jako coś, co powstało w konkretnych okolicznościach, nie jako uniwersalną prawdę o tym, jak należy żyć, działa na innym poziomie niż leczenie samych objawów. Zmiany stylu życia zwiększające dostęp do stymulacji w sposób kontrolowany (sport, zmiana środowiska pracy, świadome planowanie odpoczynku) adresują potrzeby neurobiologiczne, zamiast je maskować kompulsywną aktywnością. Ale żadna z tych interwencji nie zadziała w pełni, jeśli nie weźmie pod uwagę, że środowisko, na które próbujemy wpływać, jest częściowo produktem tych samych genów, które chcemy wspierać, a tak właśnie skłonny jestem rozumieć działanie psychoterapii: jako świadome wspieranie rozwoju z uwzględnieniem predyspozycji wynikających z wrodzonego genetycznie potencjału.

Powstaje jednak jeszcze jedno pytanie, z którym mierzymy się w następnym rozdziale: czy normy rodzinne, o których tu mowa, mogą pozostawiać ślady nie tylko na zachowaniu, ale również na sposobie, w jaki organizm odczytuje własne geny?

5. Mechanizmy epigenetyczne: gdy normy rodzinne mogą uaktywnić genetyczny potencjał

Poprzednie rozdziały wykazały, że rodziny z wysokim obciążeniem ADHD generują środowiska będące zarówno produktem genetycznej podatności rodziców, jak i często źródłem chronicznego stresu dla potomstwa. Pytanie, które się nasuwa, brzmi: czy ta presja środowiskowa może, przynajmniej w zasadzie, pozostawić ślady biologiczne?

Sekwencja DNA jest ta sama od poczęcia do śmierci ("gena nie wydlubiesz", jak mawia się potocznie), ale może być odczytywana na różne sposoby w zależności od warunków, w jakich człowiek dorasta. Metylacja DNA, czyli dodawanie grup metylowych do cytozyn w określonych miejscach sekwencji (tzw. dinukleotydach CpG), jest najlepiej poznanym mechanizmem, dzięki któremu środowisko może wpływać na to, które geny są aktywne, a które wyciszone, bez jakiegokolwiek zmiany samej sekwencji. Wzorce metylacji kształtują się podczas rozwoju prenatalnego i wczesnego dzieciństwa, reagują na sygnały środowiskowe (stres, odżywianie, relacje z opiekunami) i mogą utrzymywać się przez całe życie. W praktyce oznacza to, że dwie osoby o identycznym DNA mogą funkcjonować inaczej, jakby miały różny materiał genetyczny, bo to metylacja decyduje o tym, które geny są aktywnie odczytywane, a które pozostają wyciszone.

Są trzy wstępne przesłanki za tym, że mechanizm ten działa w kontekście ADHD. Podkreślam: wstępne.

Po pierwsze, Mooney i in. (2020) przeprowadzili duże badanie asocjacji epigenomowych u dzieci z ADHD i bez niego. Zidentyfikowali miejsca o różnicowej metylacji związane z diagnozą ADHD i wykazali, że poligeniczne wyniki ryzyka ADHD same korelowały ze specyficznymi wzorcami metylacji. To sugeruje dodatkową pętlę zwrotną nałożoną na korelację gen-środowisko opisaną w poprzednim rozdziale: genotyp kształtuje środowisko, środowisko modyfikuje sposób odczytywania genotypu, a zmodyfikowany odczyt zmienia ekspresję cech. Brzmi to jak spekulacja, ale dane na to wskazują, przynajmniej w obrębie jednego pokolenia.

Po drugie, Fujisawa i in. (2022) zbadali bliźnięta jednojajowe niezgodne pod względem ADHD, czyli pary o identycznym genomie, ale różniące się wykazywanymi cechami. Znaleźli różnicową metylację w genie *SorCS2*, zaangażowanym w sygnalizację neurotrofin (istotnych dla rozwoju i przeżywalności komórek nerwowych), i wykazali, że różnice te wiązały się ze zmiennością objętości istoty szarej. To ważne badanie, bo jeśli bliźnięta jednojajowe mają identyczne DNA, a mimo to jedno z nich ma ADHD a drugie nie, to różnice muszą powstawać gdzie indziej: w środowisku, w przebiegu rozwoju, albo właśnie w sposobie odczytywania tych samych genów.

Po trzecie, Cecil i in. (2022) w przeglądzie epigenetyki ADHD dokonali syntezy dostępnych dowodów. Ich wnioski były ostrożnie wspierające: liczne badania zidentyfikowały związane z ADHD różnice metylacji w genach istotnych dla neurorozwoju i reakcji na stres, ale wielkość efektów jest ogólnie mała, replikacja niespójna, a kierunek przyczynowości (czy zmiany metylacji poprzedzają objawy, czy są ich następstwem) pozostaje nierozstrzygnięty. Stan wiedzy jest więc taki: mechanizm istnieje, wstępne dane są z nim zgodne, ale do pewności jest jeszcze daleko. Czy to wystarczy, żeby włączyć go do modelu? Uważam, że tak, z odpowiednimi zastrzeżeniami.

I tu muszę postawić sprawę jasno, bo rzetelność tego wymaga. Cała cytowana tu literatura epigenetyczna dokumentuje różnice metylacji w obrębie jednego pokolenia: między osobami z ADHD i bez niego, lub między niezgodnymi bliźniętami. Nie wykazuje transgeneracyjnego dziedziczenia epigenetycznego w ścisłym sensie, czyli przekazywania środowiskowo wywołanych zmian metylacji od rodzica do dziecka poprzez komórki rozrodcze. Takie dziedziczenie udokumentowano w modelach zwierzęcych (tak, u myszy oczywiście ;) i wspierają je sugestywne dane z ludzkich kohort poddanych skrajnemu głodowi (badania potomków Holenderskiej Zimy Głodowej 1944-45), ale dla ADHD ani żadnego konkretnego zaburzenia psychiatrycznego nie zostało ono dotąd wykazane.

Argument tej pracy opiera się więc na ostrożnym twierdzeniu: mechanizm molekularny zdolny do tego typu zmian istnieje; zmiany metylacji powiązano z ADHD w badaniach wewnątrzpokoleniowych; środowiska generowane przez rodziny z wysokim obciążeniem ADHD są typem stresorów wczesnożyciowych, które szersza literatura identyfikuje jako zdolne do wywoływania trwałych modyfikacji epigenomowych. Rozszerzenie transgeneracyjne pozostaje hipotezą, którą uważam za prawdopodobną, ale nieudowodnioną. Wolę to napisać wprost niż ukrywać w zastrzeżeniach drobnym drukiem.

Warto przy tym zauważyć coś, co wykracza poza ramy ADHD. Mechanizmy epigenetyczne opisane tutaj nie są specyficzne dla tego jednego zaburzenia. Jeśli chroniczny stres wczesnożyciowy modyfikuje metylację w genach zaangażowanych w reakcję na stres i regulację neuroprzekaźników, to konsekwencje mogą obejmować podwyższoną podatność na znacznie szersze spektrum zaburzeń psychicznych. Pętla opisana w tym artykule może więc być jednym z wariantów bardziej ogólnego mechanizmu, w którym środowiska generowane przez rodziców z zaburzeniami psychicznymi epigenetycznie poszerzają przestrzeń podatności u potomstwa. To jednak temat na osobną pracę.

6. Dobieranie się asortatywne: kumulacja neuroróżnorodności

Opisane dotąd mechanizmy działają wewnątrz rodzin. Ale rodziny nie tworzą się losowo. Wybór partnera reprodukcyjnego jest procesem fenotypowo i genetycznie nielosowym, a w kontekście cech psychicznych ta nielosowość ma konsekwencje rozciągające się na kolejne pokolenia.

Nordsletten i in. (2016), w populacyjnym badaniu rejestrowym obejmującym ponad 700 000 pacjentów psychiatrycznych w Szwecji, wykazali, że nielosowe dobieranie się par było regułą, nie wyjątkiem, dla 11 głównych zaburzeń psychiatrycznych. Osoby z diagnozą ADHD istotnie częściej dobierały się z innymi osobami z ADHD. Ale jeszcze bardziej uderzające były wzorce międzydiagnostyczne: osoby z ADHD dobierały się z osobami z ASD i, przy ilorazach szans przekraczających 9 w niektórych parach, z osobami z diagnozą schizofrenii.

Te związki mogą zaskakiwać. Patrząc z poziomu podręcznikowego opisu, ADHD, ASD i schizofrenia wyglądają zupełnie inaczej: impulsywna towarzyskość, wycofanie społeczne, zaburzenia odbioru rzeczywistości. A jednak osoby z tymi rozpoznaniem

dobierają się w pary znacznie częściej niż wynikałoby z przypadku. Dlaczego, skoro kliniczne etykiety sugerują tak różne światy?

Zjawisko to da się wytłumaczyć na trzy wzajemnie uzupełniające się sposoby.

Pierwszy to wspólna architektura genetyczna. Grove i in. (2022) wykazali, że ADHD i ASD dzielą istotną część współnowariantowej bazy genetycznej, przy czym około 84% wariantów ryzyka ADHD wykazywało zgodne kierunki efektów dla ASD. Osoba z wysokim obciążeniem poligenicznym dla ADHD będzie więc, przeciętnie, nosić także umiarkowanie podwyższone obciążenie dla ASD i wykazywać subtelne cechy obu zaburzeń. Cechy, które mogą ułatwiać wzajemne rozpoznanie i przyciąganie, zanim jeszcze ktokolwiek pomyśli o diagnozie, ponieważ nasilenie objawów wynikających z poligenicznego obciążenia nie będzie stanowiło problemu, będzie bardziej dostosowane do wieku, w którym zwykle poznajemy partnerów, przeżywane będzie jako atrakcyjne, wyróżniające partnera z tłumu.

Drugi to selekcja fenotypowa przed diagnozą. Dobieranie się asortatywne zachodzi na podstawie obserwowalnych cech, nie etykiet diagnostycznych. Osoba z niezdiagnozowanym ADHD, pociągana przez nowość i intelektualną niekonwencjonalność, może znaleźć naturalnego partnera w kimś, czyje niezdiagnozowane ASD przejawia się głęboką koncentracją i bezpośrednią komunikacją. Diagnoza, jeśli w ogóle się pojawi, przychodzi później. Terapeuci par znają ten wzorzec i mówią o parze komplementarnej: to, co na początku przyciągało (on spontaniczny, ona zorganizowana; on towarzyski, ona skupiona), z czasem zaczyna drażnić. Znam to jako powszechne zjawisko z własnej praktyki prowadzenia terapii par.

Trzeci to wspólna ekologia społeczna. W klasie szkolnej, na podwórku, na studiach, osoby z cechami neurorozwojowymi często lądują na obrzeżach głównego nurtu rówieśniczego. Badania nad dynamiką rówieśniczą wskazują, że dzieci odrzucane przez mainstream tworzą przyjaźnie z innymi odrzuconymi (Dijkstra i in., 2010), a dzieci z ADHD należą do najczęściej odrzucanych rówieśniczo grup w klasie (Hoza i in., 2005). Osoby autystyczne wykazują tendencję do zaprzyjaźniania się z innymi osobami atypowymi, bo przy nich mogą być sobą (Crompton i in., 2020). Te peryferyjne grupki nerdów, artystów i pozytywnie zakręconych, które chyba każdy pamięta ze szkoły, to nie przypadkowe skupisko; to homofilia w działaniu. Później te same osoby spotykają się w niszach zawodowych nagradzających atypowe myślenie (IT, sztuka, nauka, przedsiębiorczość) i z tych spotkań wyrastają związki.

Genetyczna konsekwencja dobierania się asortatywnego jest addytywna. Gdy oboje rodziców nosi podwyższone obciążenie poligeniczne, oczekiwany PRS potomstwa jest przesunięty ku górze względem średniej populacyjnej. Gdy dobieranie zachodzi między osobami z różnymi zaburzeniami (ADHD z ASD, ADHD ze schizofrenią), potomstwo dziedziczy podwyższone obciążenie dla wielu zaburzeń jednocześnie. To jest genetyczna podstawa coraz częściej rozpoznawanego fenotypu AuDHD: osób spełniających kryteria zarówno ADHD, jak i ASD. Prawdopodobnie nie z powodu jednej wspólnej etiologii, lecz dlatego, że rodzicielski dobór skoncentrował warianty ryzyka dla obu zaburzeń w jednym genomie.

Nakłada się na to plejotropia. Ponieważ wiele tych samych wariantów genetycznych wpływa jednocześnie na ADHD, ASD i schizofrenię, dobieranie się na podstawie jednego zaburzenia mimowolnie zwiększa u potomstwa ryzyko pozostałych. Efekt się mnoży, nie

tylko sumuje.

I tu pojawia się paradoks, który zmotywował mnie do przeprowadzenia własnych analiz: skoro osoby z ADHD i schizofrenią dobierają się w pary przy tak wysokich ilorazach szans, dlaczego ich poligeniczne wyniki ryzyka nie są ze sobą skorelowane? Dane, które prezentuję w następnym rozdziale, wskazują na rozwiązanie.

6b. Ścieżki przyczynowe między schizofrenią, ADHD i zaburzeniem ze spektrum autyzmu: dane z randomizacji mendlowskiej

Żeby sprawdzić, czy obserwowane międzydiagnostyczne powiązania odzwierciedlają rzeczywiste związki przyczynowe, a nie tylko współwystępowanie wariantów genetycznych, przeprowadziłem dwupróbkowe analizy randomizacji mendlowskiej (MR). Metoda wykorzystuje warianty genetyczne jako zmienne instrumentalne: ponieważ allele są losowo przydzielane przy poczęciu, jeśli warianty wiarygodnie zwiększające podatność na jedno zaburzenie jednocześnie przewidują podwyższone ryzyko innego, stanowi to argument za związkiem przyczynowym. Pełny opis metodologiczny znajduje się w rozdziale Materiały i metody; tutaj przedstawiam kluczowe wyniki i to, co z nich wynika dla prezentowanego modelu.

Szczegółowe wyniki statystyczne, przedziały ufności i wartości p dla wszystkich analiz przedstawione są na Rys. 1-6.

Punkt wyjścia: korelacje poligenicznych wyników ryzyka. W próbie referencyjnej 525 niespokrewnionych osób europejskiego pochodzenia z 1000 Genomes Project poligeniczne wyniki ryzyka dla trzech zaburzeń wykazały charakterystyczny wzorzec (Rys. 1). PRS dla ADHD i ASD były umiarkowanie skorelowane, PRS dla schizofrenii i ASD słabiej, ale istotnie, natomiast PRS dla schizofrenii i ADHD nie wykazywały praktycznie żadnej korelacji. Ten ostatni wynik jest zagadkowy w świetle danych Nordsletten i in. (2016) o wysokim ilorazie szans dobierania się ADHD-schizofrenia.

Rys. 1. Korelacje poligenicznych wyników ryzyka dla schizofrenii (SCZ), ADHD i zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) (N = 525, 1000 Genomes Project). Macierz korelacji i rozkłady PRS. Model ADHD: PGS002746 (Demontis 2019).

Wynik potwierdziłem, obliczając PRS ADHD z nowszego i lepiej zasilonego badania GWAS (Demontis i in., 2023; 52 329 wariantów po pruning LD): korelacja SCZ-ADHD pozostała nieistotna ($r = 0,050$; $p = 0,256$), podczas gdy korelacja ASD-ADHD była niemal identyczna jak w modelu opartym na wcześniejszym GWAS ($r = 0,179$ vs $r = 0,189$). Brak korelacji indywidualnych wyników PRS między schizofrenią a ADHD nie jest więc artefaktem niedostatecznej mocy modelu. Pokazuje to kluczową różnicę: choć badania populacyjne wykazują istnienie globalnej korelacji genetycznej (r_g) między tymi zaburzeniami, nie przekłada się ona na silną korelację predykcyjnych profili poligenicznych na poziomie jednostkowym. Samo podobieństwo genetyczne nie jest w stanie wyjaśnić tak wysokich wskaźników doboru się w pary.

ADHD Polygenic Risk Score Comparison: Demontis 2019 (PGS002746) vs Demontis 2023 (52,329 SNPs)
N = 525 unrelated individuals of European ancestry (1000 Genomes Project)

Rys. 1b. Porównanie modeli PRS ADHD: Demontis 2019 (PGS002746) vs Demontis 2023 (52 329 SNP po pruning LD). Korelacja SCZ-ADHD pozostaje nieistotna niezależnie od modelu.

Asymetryczna przyczynowość rozwiązuje paradoks. Analizy MR ujawniły, że związki przyczynowe między tymi zaburzeniami nie są symetryczne (Rys. 2). Genetyczna podatność na schizofrenię przyczynowo zwiększała ryzyko zarówno ASD, jak i ADHD. W przeciwnym kierunku, podatność na ADHD (z wykorzystaniem najnowszego GWAS; Demontis i in., 2023) wykazała silny efekt przyczynowy na ryzyko ASD i istotny efekt na ryzyko schizofrenii. Dla zaburzeń ze spektrum autyzmu nie udało się przeprowadzić analogicznej analizy, ponieważ dostępne dane genetyczne nie dostarczyły wystarczającej liczby instrumentów statystycznych (po procedurze selekcji pozostał zaledwie 1 SNP, co uniemożliwia wiarygodną analizę MR).

Rys. 2. Główne wyniki randomizacji mendlowskiej: efekty przyczynowe między SCZ, ADHD i ASD (metoda IVW). Ekspozycja ADHD: Demontis 2023.

Wyniki z dwóch wersji GWAS ADHD (Demontis i in., 2019 vs. 2023; Rys. 5) prezentują celowo, żeby pokazać wpływ siły instrumentów na wnioskowanie przyczynowe. Zbiór danych z 2023 roku obejmuje wcześniejszą próbę i jest od niej znacznie większy (38 691 przypadków, 186 843 kontroli), co dostarcza więcej instrumentów genetycznych po procedurze selekcji. Przy słabszym zestawie instrumentów z 2019 roku ścieżka ADHD-do-schizofrenii nie osiągnęła istotności statystycznej; przy mocniejszym zestawie z 2023 stała się istotna. To wskazuje, że wcześniejszy wynik ujemny wynikał z niedostatecznej siły statystycznej, nie z braku rzeczywistego związku.

Sprawdzenie wiarygodności wyników. Przeprowadziłem dodatkowe analizy sprawdzające, czy wyniki są stabilne niezależnie od zastosowanej metody statystycznej (Rys. 3-4). Cztery różne metody MR dały zgodne kierunki efektów dla wszystkich istotnych ścieżek. Dla jednej ze ścieżek (schizofrenia do ASD) nie mogę jednak wykluczyć, że obserwowany efekt wynika częściowo z tego, że te same geny wpływają na oba zaburzenia jednocześnie (plejotropia), a nie z bezpośredniego związku przyczynowego.

Rys. 3. Analiza sprawdzająca: cztery metody MR dla wszystkich par ekspozycja-wynik. Instrumenty ADHD: Demontis 2023.

Rys. 4. Analiza sprawdzająca: ADHD (Demontis 2023) jako ekspozycja na ASD i SCZ. Cztery metody MR.

Rys. 5. Dwukierunkowa MR z instrumentami ADHD Demontis 2019 dla porównania z Rys. 2. Ścieżka ADHD-SCZ nie osiąga istotności (OR = 1,15; $p = 0,063$).

Ograniczenia. Brak możliwości testowania ASD jako ekspozycji oznacza, że pytanie o przyczynowy wpływ podatności na autyzm na ryzyko ADHD i schizofrenii pozostaje otwarte. Próba referencyjna dla korelacji PRS (N = 525) jest niewielka jak na analizy poligeniczne i wyniki te należy traktować jako orientacyjne. Model PRS dla schizofrenii oparty był na starszym GWAS (PGC2, 2018), podczas gdy w analizach MR wykorzystałem nowsze dane (PGC3, Trubetskoy 2022). Wysoka heterogeniczność wyników w analizach z instrumentami schizofrenii i ADHD 2023 jest oczekiwana przy tak poligenicznych ekspozycjach, ale oznacza, że główne szacunki reprezentują średnie z potencjalnie niejednorodnych efektów.

Co to oznacza dla modelu międzypokoleniowego. Odkrycie asymetrycznych efektów przyczynowych między tymi zaburzeniami pozwala zaproponować wyjaśnienie

paradoksu, od którego zacząłem ten rozdział. Jeśli genetyczna podatność na ADHD zwiększa ryzyko cech zbliżonych do schizofrenii (i odwrotnie), to na poziomie codziennego funkcjonowania osoby te mogą mieć ze sobą więcej wspólnego, niż sugerowałyby ich wyniki poligeniczne. Dobieranie następowałoby więc na podstawie obserwowalnego podobieństwa kształtowanego przez przyczynowe oddziaływanie jednego zaburzenia na drugie, nie na podstawie wspólnych wariantów genetycznych. Potomstwo takich par dziedziczyłoby warianty, które nie tyle się nakładają, ile wzajemnie na siebie oddziałują, co jest rozróżnieniem, którego proste korelacje PRS nie są w stanie uchwycić.

Hipoteza ta wymaga bezpośredniej weryfikacji empirycznej, ale jest spójna zarówno z danymi epidemiologicznymi o dobieraniu się (Nordsletten i in., 2016), jak i z prezentowanymi tu wynikami MR.

7. Znaczenie dla praktyki klinicznej

Model rozwinięty w tej pracy ma konsekwencje wykraczające daleko poza gabinet diagnostyczny. Jeśli ADHD jest nie tylko zaburzeniem jednostki, ale elementem systemu międzypokoleniowego, w którym geny, normy rodzinne i dobór partnera współtworzą pętlę, leczenie samych objawów u jednostki nie wystarczy, bo system, który je wytwarza, działa dalej.

Trzy poziomy oceny klinicznej. Konwencjonalna diagnostyka ADHD skupia się na osobie zgłaszającej się: ile objawów, jak silne zaburzenia funkcjonowania, kiedy się zaczęło. Model prezentowany tutaj sugeruje, że ocena powinna rutynowo obejmować trzy powiązane ze sobą poziomy.

Pierwszy to poziom indywidualny, czyli standardowa ocena diagnostyczna uzupełniona o wymiarowe miary funkcji uwagi i wykonawczych. Drugi, często pomijany, to poziom rodziny pochodzenia. I tu ważna uwaga: nie chodzi tyle o pytanie, czy w rodzinie było ADHD (bo w pokoleniu rodziców i dziadków nikt zazwyczaj nie był diagnozowany), ile o eksplorację norm panujących w domu. Jakie były niepisane zasady dotyczące odpoczynku, bezczynności, produktywności? Czy siedzenie w bezruchu wywoływało krytykę lub niepokój domowników? Czy ktoś w rodzinie potrafił odpoczywać bez poczucia winy? Pacjent, który odpowiada "nie" na pytanie o rodzinny wywiad ADHD, może jednocześnie opisywać dom, którego reguły działania były transparentnie kompensacyjne. Trzeci to poziom partnerski: profil neurokognitywny partnera, szczególnie istotny, gdy pacjent zgłasza konflikty w relacji lub obawy o rozwój dzieci. Dane o dobieraniu się asortatywnym (Nordsletten i in., 2016) wskazują, że partner osoby z ADHD ma istotnie podwyższone prawdopodobieństwo własnych cech ADHD, ASD lub innych zaburzeń neurorozwojowych.

Destygmatyzacja przez zrozumienie mechanizmu. Jedną z najbardziej destrukcyjnych cech ADHD w doświadczeniu pacjentów jest uporczywe przypisywanie objawów osobistej porażce: lenistwo, brak dyscypliny, niedostateczna siła woli. Model międzypokoleniowy pozwala przeformułować tę narrację. Pacjent wychowany w domu, gdzie ciągła aktywność była wymogiem nie do zakwestionowania, nie jest leniwy dlatego, że nie sprostał temu standardowi. Reaguje na wymóg, który sam był objawem zaburzenia, które odziedziczył (bądź tylko podatność na nie). Rodzinna norma, do której

nie dorasta, nie była racjonalnym kryterium dobrego życia; była kompensacyjnym artefaktem wygenerowanym przez neurobiologię poprzednich pokoleń.

Wyartykułowanie tego w psychoedukacji może przerwać cykl samopotępania, który towarzyszy wielu dorosłym z ADHD. Trzeba to jednak robić ostrożnie, i to zastrzeżenie uważam za istotne. Celem nie jest zastąpienie moralnego obwiniania determinizmem genetycznym, lecz dostarczenie dokładniejszego modelu przyczynowego, w którym genetyczna predyspozycja, środowisko rodzinne i indywidualna sprawczość są uznane za realne i wzajemnie na siebie oddziałujące. Pacjent nie odpowiada za swoje obciążenie poligeniczne ani za normy, które zinternalizował, zanim mógł je krytycznie ocenić. Jest natomiast zdolny do rozpoznania tych norm jako nabytych, nie odwiecznych, i do stopniowego budowania własnych sposobów funkcjonowania, gdy zrozumie, skąd wzięły się oczekiwania, z którymi dorastał.

Paradoksalnie, model biopsychospołeczny, który od dekad jest oficjalnym fundamentem psychiatrii i psychologii klinicznej, daje do tego gotowe ramy. Biologia (obciążenie poligeniczne), psychologia (zinternalizowane normy, strategie kompensacyjne) i kontekst społeczny (system rodzinny, dobór partnera) nie są oddzielnymi warstwami, lecz wzajemnie się kształtują. W praktyce jednak wielu terapeutów pracujących indywidualnie skupia się na indywidualnej warstwie psychologicznej, traktując biologię jako odległe tło, a system rodzinny jako kontekst, nie jako aktywny mechanizm. To, co proponuję, sugeruje że skuteczna interwencja wymaga pracy na wszystkich trzech poziomach jednocześnie, albo przynajmniej świadomości, że one współdziałają (choć moim zdaniem to wysoce niewystarczające dla skutecznej pracy).

Para ADHD i ASD w terapii systemowej. Dane o dobieraniu się asortatywnym sugerują, że niemała część par zgłaszających się na terapię będzie składać się z jednego partnera z cechami ADHD i drugiego z cechami ASD, albo, coraz częściej, obojga noszących cechy obu zaburzeń. Typowe skargi w takich parach ("on nigdy nie słucha" kontra "ona nigdy nie mówi wprost, o co jej chodzi"; "on ciągle w ruchu" kontra "ona potrzebuje, żeby wszystko było zaplanowane"; "ona ciągle by coś robiła, planuje wyjazdy, wyjścia" kontra "on ciągle by siedział w tym swoim garażu i dłubał") odpowiadają przewidywalnym różnicom neurokognitywnym, częściowo odziedziczonym i częściowo komplementarnym.

Terapeuta systemowy pracujący z taką parą powinien rozpoznać, że źródłem konfliktu nie jest w pierwszym rzędzie komunikacja ani dobra czy zła wola (choć na pewnym etapie zmęczenia próbami komunikacji bez uwzględnienia różnic, które mogą wynikać z różnych profili neurokognitywnych, nie można ich wykluczyć), lecz różne domyślne sposoby przetwarzania informacji, z których każdy partner doświadcza swojego jako oczywistego, a partnera jako niezrozumiałego. Psychoedukacja o neurobiologicznych i genetycznych podstawach tych różnic, ujęta nie jako wymówka lecz jako wyjaśnienie, może zmniejszyć wzajemne obwinianie i stworzyć przestrzeń na dostosowanie zamiast próby poprawienia partnera. Moje doświadczenie z prowadzenia terapii par wskazuje, że sam moment nazwania tego mechanizmu na sesji bywa przełomowy: partnerzy nagle widzą, że to nie jest kwestia złośliwości, tylko inaczej skonfigurowanego układu nerwowego.

Potomstwo w rodzinach z podwyższonym obciążeniem. Gdy oboje rodziców nosi podwyższone ryzyko poligeniczne, ich dzieci są narażone na mierzalnie wyższe ryzyko, nie dla jednego konkretnego zaburzenia, lecz dla szerokiej przestrzeni podatności

obejmującej ADHD, ASD i powiązane fenotypy. Klinicyści pracujący z takimi rodzinami powinni być wyczuleni na możliwość, że objawy dziecka odzwierciedlają zbieżność wielu rodzicielskich wkładów genetycznych, a nie jedną izolowaną jednostkę diagnostyczną. Coraz częstszy obraz kliniczny AuDHD, czyli dzieci spełniających kryteria zarówno ADHD, jak i ASD, jest przewidywalnym wynikiem wzorców dobierania się omawianych w tej pracy i wspólnej architektury genetycznej obu zaburzeń.

Co dalej: kierunki przyszłych badań. Prezentowany model generuje kilka testowalnych prognoz. Badania podłużne śledzące jednocześnie PRS, normy rodzinne, wzorce metylacji i fenotypy potomstwa w tych samych kohortach umożliwiłyby bezpośredni test proponowanej pętli. Badania zgodności partnerskiej z użyciem PRS zamiast kategorii diagnostycznych mogłyby precyzyjniej oszacować genetyczne konsekwencje dobierania się asortatywnego. Wreszcie, badania interwencyjne celujące w kompensacyjne normy rodzinne (zamiast w indywidualne objawy) mogłyby ocenić, czy przerwanie ścieżki transmisji norm przekłada się na mierzalne zmiany u potomstwa. Jeśli tak, byłby to najsilniejszy możliwy dowód, że opisywana tu pętla rzeczywiście działa.

Jest jeszcze jeden scenariusz, który zasługuje na uwagę badawczą, a który znam z praktyki klinicznej. Wyobraźmy sobie rodzinę w konfiguracji 2+2: oboje rodziców z wysokim obciążeniem poligenicznym, dwoje dzieci. Jedno z nich wylosowało w loterii genetycznej dość, żeby samo wykazywać wyraźne cechy ADHD, daje rodzicom do wiwatu, nakręca domowy chaos i paradoksalnie potwierdza rodzinną normę, bo pasuje do niej jak klucz do zamka. Ale drugie dziecko wylosowało stosunkowo niewiele alleli ryzyka. Jest spokojne, potrafi usiedzieć z książką, nie potrzebuje ciągłej stymulacji. W populacji ogólnej funkcjonowałoby zupełnie prawidłowo. Tyle że nie żyje w populacji ogólnej, żyje w tym konkretnym domu, gdzie normy zostały skalibrowane pod neurobiologię, której ono nie dziedziczy. Jego spokój będzie interpretowany jako wycofanie, może lenistwo, może "coś jest nie tak". Rodzice mogą się martwić albo krytykować, nie zdając sobie sprawy, że to nie dziecko jest problemem, tylko ich domowe kryteria normalności. Jak taka sytuacja wpływa na rozwój dziecka, które jest zdrowe w chorym systemie? To pytanie, na które nie mamy jeszcze danych, a które uważam za klinicznie pilne.

8. Wnioski

Niniejsza praca argumentowała, że międzypokoleniowej transmisji fenotypów związanych z ADHD nie da się adekwatnie zrozumieć ani przez czysto genetyczny, ani przez czysto środowiskowy pryzmat. Dowody zebrane z genetyki behawioralnej, psychiatrii molekularnej, psychologii klinicznej i epidemiologii wskazują na system rekurencyjny, w którym pięć mechanizmów współdziała, tworząc zamkniętą pętlę. Ryzyko poligeniczne rozproszone wśród tysięcy wariantów sprawia, że całe rodzeństwa w dotkniętych rodzinach startują z podwyższonym obciążeniem. Kompensacyjne strategie behawioralne rodziców, którzy nigdy nie zostali zdiagnozowani, krystalizują się w normy rodzinne pełniące funkcję chronicznych stresorów. Korelacja gen-środowisko sprawia, że zachowanie dziecka kształtuje to samo środowisko, które na nie oddziałuje. Wstępne dane epigenetyczne sugerują, że chroniczny stres wczesnożyciowy może modyfikować sposób odczytywania genów, choć

transgeneracyjny charakter tego mechanizmu u ludzi pozostaje niewykazany. Wreszcie, nielosowe dobieranie się par koncentruje ryzyko neurorozwojowe ponad granicami diagnostycznymi, tworząc potomstwo, którego obciążenie genetyczne obejmuje jednocześnie ADHD, ASD i zaburzenia pokrewne.

Oryginalne analizy randomizacji mendlowskiej prezentowane w tej pracy dodają do tego obrazu wymiar przyczynowy. Odkrycie, że podatność na ADHD przyczynowo zwiększa ryzyko autyzmu, a podatność na schizofrenię przyczynowo zwiększa ryzyko zarówno ADHD, jak i ASD, pokazuje że międzydiagnostyczne związki leżące u podstaw dobierania się asortatywnego nie są jedynie korelacyjnymi artefaktami wspólnej architektury genetycznej. Odzwierciedlają kierunkowe ścieżki biologiczne, których nie da się uchwycić prostymi korelacjami poligenicznych wyników ryzyka. Asymetria tych związków przyczynowych rozwiązuje pozorny paradoks między wysokimi ilorazami szans dobierania się par a słabą korelacją ich wyników PRS na poziomie jednostkowym.

Dwa zastrzeżenia chcę powtórzyć na koniec, bo uważam je za istotne. Po pierwsze, komponent epigenetyczny pozostaje najbardziej spekulatywnym elementem modelu. Mechanizm molekularny zdolny do środowiskowo indukowanych zmian metylacji jest dobrze poznany, wstępne dowody w kontekście ADHD są z nim zgodne, ale definitywna demonstracja epigenetycznej transmisji między pokoleniami u ludzi nie została dotąd osiągnięta. Traktuję ten mechanizm jako prawdopodobny i teoretycznie motywowany, nie jako empirycznie wykazany. Po drugie, obserwacje kliniczne motywujące tę pracę, a więc kompensacyjne normy rodzinne, krzątania, która nigdy się nie kończy, przekazywanie dzieciom wymagań, których źródła nikt w rodzinie nie rozpoznaje, pochodzą z mojej praktyki terapeutycznej. To hipoteza wyrastająca z doświadczenia gabinetowego, nie ustalony fakt, i czeka na systematyczne badania, które mogłyby ją potwierdzić lub obalić.

To, co nie jest spekulatywne, to centralna obserwacja tej pracy: w rodzinach z wysokim poligenicznym obciążeniem ADHD genom buduje środowisko, środowisko kształtuje ekspresję genomu, a wynikowy fenotyp selekcjonuje partnera, którego genom restartuje cykl. Konwencjonalna dychotomia między naturą a kulturą jest w tym kontekście nie tyle niepomocna, co biologicznie niespójna. Przyszłe badania powinny zmierzyć siłę każdego z opisanych tu mechanizmów osobno i we wzajemnym oddziaływaniu. Ostatecznym celem jest interwencja, która nie kończy się na leczeniu objawów u pojedynczego pacjenta, lecz sięga do międzypokoleniowego systemu, który te objawy wytwarza.

Materiały i metody

Plan badania. Niniejsza praca łączy przegląd teoretyczny mechanizmów międzypokoleniowej transmisji ADHD z oryginalnymi analizami empirycznymi: (1) analizami korelacji poligenicznych wyników ryzyka (PRS) oraz (2) dwupróbkową randomizacją mendlowską (MR). Wszystkie analizy wykorzystywały publicznie dostępne statystyki sumaryczne i referencyjne dane genotypowe; nie zbierano indywidualnych danych klinicznych.

Analizy korelacji PRS.

Próba referencyjna. Poligeniczne wyniki ryzyka obliczono dla 525 niespokrewnionych osób europejskiego pochodzenia z 1000 Genomes Project Phase 3 (Auton i in., 2015). Filtrowanie pokrewieństwa (KING kinship $< 0,0884$) i potwierdzenie pochodzenia za pomocą analizy głównych składowych przeprowadzono w PLINK 2.0.

Modele PRS. Trzy PRS obliczono z gotowych modeli z PGS Catalog: PGS002785 (schizofrenia, na podstawie Pardiñas i in., 2018), PGS002746 (ADHD, na podstawie Demontis i in., 2019) i PGS002790 (ASD, na podstawie Grove i in., 2019). Dodatkowy PRS ADHD skonstruowano ze statystyk sumarycznych Demontis i in. (2023; iPSYCH1 + iPSYCH2 + deCODE + PGC; 38 691 przypadków, 186 843 kontroli; wersja ze stycznia 2022) uzyskanych od konsorcjum iPSYCH po zawarciu umowy o dostępie do danych. Zbiór ten nie jest publicznie dostępny przez OpenGWAS ani GWAS Catalog. Plik zawiera 6 774 224 SNP mapowanych na GRCh37 (hg19) z wielkościami efektu raportowanymi jako ilorazy szans, przekonwertowane na $\log(\text{OR})$ przed scoringiem. Pruning LD przeprowadzono w PLINK 2.0 ($r^2 < 0,1$, okno 250 kb), uzyskując 52 329 wariantów dla modelu 2023. Wszystkie PRS znormalizowano do z-score przed analizą.

Analiza statystyczna. Obliczono korelacje Pearsona i Spearmana między wszystkimi parami PRS. Przedziały ufności uzyskano za pomocą transformacji z Fishera. Wszystkie analizy przeprowadzono w R 4.3.1.

Dwupróbkowa randomizacja mendlowska.

Źródła danych. Statystyki sumaryczne GWAS użyte jako ekspozycje i wyniki: - Schizofrenia: Trubetsky i in. (2022), PGC3 (ieu-b-5099; $N_{\text{case}} = 76\ 755$). - ADHD (2019): Demontis i in. (2019), via OpenGWAS (ieu-a-1183; $N_{\text{case}} = 20\ 183$). - ADHD (2023): Demontis i in. (2023), lokalne statystyki sumaryczne iPSYCH ($N_{\text{case}} = 38\ 691$; $N_{\text{control}} = 186\ 843$). - ASD: Grove i in. (2019), iPSYCH-PGC (ieu-a-1185; $N_{\text{case}} = 18\ 382$).

Selekcja instrumentów. Jako instrumenty wybrano SNP istotne genomowo ($p < 5 \times 10^{-8}$). Clumping LD przeprowadzono z użyciem europejskiego panelu referencyjnego ($r^2 < 0,001$, okno 10 000 kb). Usunięto palindromiczne SNP o pośrednich częstościach alleli. ASD nie mogło być użyte jako ekspozycja, ponieważ po clumpingu i usunięciu palindromów pozostał tylko 1 SNP (Grove i in., 2019).

Metody MR. Analiza główna wykorzystwała metodę ważoną odwrotnością wariancji (IVW). Analizy sprawdzające obejmowały ważoną medianę, ważoną modę i regresję MR-Eggera. Filtrowanie kierunkowości Steigera zastosowano w celu potwierdzenia prawidłowej orientacji przyczynowej. Statystykę Q Cochra użyto do oceny heterogeniczności. Wyraz wolny MR-Eggera oceniono pod kątem potencjalnej plejotropii kierunkowej. Wszystkie analizy MR przeprowadzono za pomocą pakietu TwoSampleMR (wersja 0.5.7) w R 4.3.1.

Siła instrumentów. Liczba instrumentów na analizę wahała się od 10 (ADHD 2019 jako ekspozycja na SCZ) do 179 (SCZ jako ekspozycja na ASD). Statystyki F dla poszczególnych instrumentów obliczono jako $F = \beta^2 / \text{se}^2$; wszystkie instrumenty przekraczały konwencjonalny próg $F > 10$, co wskazuje na adekwatną siłę instrumentów.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji. W trakcie pracy nad artykułem korzystałem z dużych modeli językowych (LLM) jako wsparcia przy programowaniu (skrypty Python i R

do przetwarzania danych i formatowania) oraz jako pomocy przy redakcji i edycji językowej manuskryptu. Jako jedyny autor ponoszę pełną i ostateczną odpowiedzialność za całość treści, metodologię, analizy i wnioski przedstawione w tej pracy.

Etyka i dostępność danych. Wszystkie analizy wykorzystywały publicznie dostępne statystyki sumaryczne i dane panelu referencyjnego. Nie zbierano indywidualnych danych klinicznych. Dane 1000 Genomes Project są ogólnodostępne. Statystyki sumaryczne GWAS SCZ i ASD uzyskano z OpenGWAS (MRC IEU). Statystyki sumaryczne ADHD 2023 uzyskano na podstawie umowy o dostępie do danych z konsorcjum iPSYCH. Kod analityczny jest dostępny od autora na życzenie.

Wkład autora. ŁL zaprojektował badanie, przeprowadził wszystkie analizy i napisał manuskrypt.

Konflikt interesów. Autor nie deklaruje konkurencyjnych interesów.

Finansowanie. Badanie nie otrzymało zewnętrznego finansowania.

Słowniczek kluczowych terminów

Dobieranie się asortatywnie. Tendencja do wybierania partnerów podobnych pod względem danej cechy. Tu: podwyższone prawdopodobieństwo, że osoby z ADHD tworzą związki z partnerami z ADHD, ASD lub SCZ.

Dinukleotyd CpG. Miejsce w DNA, gdzie cytozyna poprzedza guaninę. Główny cel metylacji DNA.

Metylacja DNA. Dołączenie grupy metylowej do cytozyny. Może wyciszać geny bez zmiany sekwencji. Reaguje na stres środowiskowy.

Epigenetyka. Badanie zmian aktywności genów bez zmian sekwencji DNA. Umożliwia środowisku wpływ na ekspresję genów.

Korelacja gen-środowisko (rGE). Nielosowy związek między genotypem a środowiskiem. Trzy typy: pasywna (wspólne geny i dom), ewokacyjna (zachowanie dziecka prowokuje reakcje), aktywna (poszukiwanie pasujących środowisk).

GWAS. Badanie całego genomu tysięcy osób w celu znalezienia wariantów związanych z cechą. Podstawa obliczania PRS.

Odziedziczalność. Proporcja zmienności cechy w populacji przypisywalna genom. $0,80 = 80\%$ zmienności w populacji jest genetyczne; nie oznacza 80% u konkretnej osoby.

Randomizacja mendlowska (MR). Metoda wykorzystująca warianty genetyczne jako naturalne eksperymenty do wnioskowania przyczynowego. Allele losowo przydzielane przy poczęciu przybliżają logikę próby losowej.

Iloraz szans (OR). Miara siły związku. $OR = 1,5$ oznacza 50% wzrost szans na wynik przy jednostkowym wzroście ekspozycji.

Pleiotropia. Zjawisko, w którym jeden wariant genetyczny wpływa na więcej niż jedną cechę.

PRS (poligeniczny wynik ryzyka). Pojedyncza liczba podsumowująca genetyczną podatność, obliczona z tysięcy wariantów GWAS. Wyższy PRS = wyższa predyspozycja, ale nie diagnoza.

SNP. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu. Powszechny typ zmienności genetycznej. Indywidualnie małe efekty, łącznie istotne.

Korelacja genetyczna (rg). Miara globalnego nakładania się genetycznego między dwiema cechami na poziomie populacji, obliczana metodą LD Score Regression. Należy ją odróżniać od korelacji indywidualnych wyników PRS, która opisuje związek na poziomie jednostkowym.

Literatura

- Agnew-Blais JC, Wertz J, Arseneault L, Belsky DW, Danese A, Pingault JB, Polanczyk GV, Sugden K, Williams B, Moffitt TE (2022). Mother's and children's ADHD genetic risk, household chaos and children's ADHD symptoms. *J Child Psychol Psychiatry*, 63(10):1153-1163.
- Andreassen CS, Griffiths MD, Sinha R, Hetland J, Pallesen S (2016). The relationships between workaholism and symptoms of psychiatric disorders: a large-scale cross-sectional study. *PLOS ONE*, 11(5):e0152978.
- Auton A, Abecasis GR, Altshuler DM i in. (2015). A global reference for human genetic variation. *Nature*, 526:68-74.
- Canela C, Buadze A, Dube A, Eich D, Liebrezn M (2017). Skills and compensation strategies in adult ADHD: a qualitative study. *PLOS ONE*, 12(9):e0184964.
- Cecil CAM, Nigg JT, Barker ED, Walton E, Suderman M (2022). Epigenetics and ADHD: reflections on current knowledge, research priorities and translational potential. *Mol Diagn Ther*, 26:581-606.
- Crompton CJ, Hallett S, Ropar D, Flynn E, Fletcher-Watson S (2020). 'I never realised everybody felt as happy as I do when I am around autistic people': A thematic analysis of autistic adults' relationships with autistic and neurotypical friends and family. *Autism*, 24(6):1438-1448.
- Demontis D, Walters RK, Rajagopal VM i in. (2023). Genome-wide analyses of ADHD identify 27 risk loci. *Nat Genet*, 55(2):198-208.
- Dijkstra JK, Lindenberg S, Veenstra R (2010). Do they get what they want or are they stuck with what they can get? Testing homophily against default selection for friendships of highly aggressive boys. *J Abnorm Child Psychol*, 38(6):803-813.
- Faraone SV, Larsson H (2019). Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. *Mol Psychiatry*, 24:562-575.
- Fujisawa TX, Nishitani S, Takiguchi S i in. (2022). Association of epigenetic differences screened in MZ twins discordant for ADHD with brain structures. *Front Neurosci*, 15:799761.
- Grove J, Ripke S, Als TD i in. (2019). Identification of common genetic risk variants for autism spectrum disorder. *Nat Genet*, 51:431-444.
- Grove J, Ripke S, Als TD i in. (2022). Identification of shared and differentiating genetic architecture for ASD, ADHD and case subgroups. *Nat Genet*, 54:1470-1478.
- Hoza B, Mrug S, Gerdes AC, Hinshaw SP, Bukowski WM, Gold JA, Kraemer HC, Pelham WE Jr, Wigal T, Arnold LE (2005). What aspects of peer relationships are impaired in children with ADHD? *J Consult Clin Psychol*, 73(3):411-423.
- Mooney MA, Ryabinin P, Wilmot B i in. (2020). Large epigenome-wide association study of childhood ADHD identifies peripheral DNA methylation associated with disease and polygenic risk burden. *Transl Psychiatry*, 10:8.
- Nikolas M, Elmore AL, Engelhardt L i in. (2023). Youth polygenic scores, youth ADHD symptoms, and parenting dimensions. *Res Child Adolesc Psychopathol*, 51(12):1817-1830.
- Nordsletten AE, Larsson H, Crowley JJ i in. (2016). Patterns of nonrandom mating within and across 11 major psychiatric disorders. *JAMA Psychiatry*, 73(4):354-361.
- Pardiñas AF, Holmans P, Pocklington AJ i in. (2018). Common schizophrenia alleles are enriched in mutation-intolerant genes and in regions under strong background selection. *Nat Genet*, 50:381-389.

Plomin R, DeFries JC, Loehlin JC (1977). Genotype-environment interaction and correlation in the analysis of human behavior. *Psychol Bull*, 84(2):309-322.

Riglin L, Collishaw S, Thapar AK i in. (2016). Association of genetic risk variants with ADHD trajectories in the general population. *JAMA Psychiatry*, 73(12):1285-1292.

Trubetskoy V, Pardiñas AF, Qi T i in. (2022). Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia. *Nature*, 604:502-508.